

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА МУСИҚИЙ-ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Кавилова Дилёрахон Абдужаббор қизи

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
эркин изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889213>

Аннотация: Ушбу мақолада олий таълим муассасалари талабаларида мусиқий-ижодий қобилиятларни ривожлантиришнинг назарий асослари баён этилган. Талабаларда мусиқий-ижодий қобилиятларнинг ривожланишида мусиқа таълимининг роли, ижод, иждодий қобилият хусусида олимларнинг фикр ва мулоҳазалари келтирилган.

Калит сўзлар: мусиқа, таълим, қобилият, ижод, педагогик технология, индивидуал ёндашув, мусиқий идрок, санъат.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кавилова Дилёрахон Абдужабборовна

Свободный соискатель

Ташкентского государственного педагогического университета
имени Низами

Аннотация: В данной статье изложены теоретические основы развития музыкально-творческих способностей у студентов высших учебных заведений. Представлены мнения ученых о роли музыкального образования в развитии музыкально-творческих способностей студентов, о творчестве, творческих способностях.

Ключевые слова: музыка, воспитание, способность, творчество, педагогическая технология, индивидуальный подход, музыкальное восприятие, искусство.

Республикамизда сўнгги йилларда кадрлар тайёрлашнинг сифат даражасини ошириш, халқаро стандартлар асосида олий малакали мутахассислар тайёрлаш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологиялар, ўқув дастурлари ва ўқув-услугий материалларни кенг жорий этиш, талабалар, илмий-педагог кадрларнинг замонавий касбий билимлари ва олий таълим муассасалари талабаларининг мусиқий-ижодий қобилиятларни ривожлантиришда “Янги Ўзбекистонда эркин ва фаровон

яшайлик” Республика қўшиқлар танлови, “Болалар қўшиқлари” танлов-фестивали, “Ёшлик баҳори” республика ёш опера ижрочилари ва муסיқа фестивали, “Хор фестивали”ни республика миқёсида ўтказишнинг меъёрий асослари, моддий техника базаси яратилди.

Бугунги кунда функционал муסיқанинг киши психикаси ва физиологиясига таъсири натижасида талабаларда муסיқий-ижодий қобилиятларнинг намоён бўлиши аниқланди. Демак, муסיқа таълими инсоннинг шахсияти, дунёқарашининг шаклланишида ва муסיқий-ижодий қобилиятларнинг ривожланишида муҳим рол ўйнайди.

Л.Бурбонинг “Эмоции, чувства и прощение” китобида “Иждодий қобилият инсонларга керакли бўлган қандайдир янгиликни очиш ёки яратиш демакдир. Илоҳий неъмат эса қобилият, истеъдод, даҳоликни тасодифан юзага келтирувчи трансцендентал ҳодиса, илоҳий неъмат, яъни бу – “Худо берган” тухфадир, - деб таърифланади. [1, 144]

Қобилият фаолият жараёнида пайдо бўлади ва ривожланади. Қобилият малака ва уддабуронликдан фарқ қилади. Малака ва уддабуронлик машқ, ўқиш натижаси хисобланса, лаёқат ва зехн яъни инсон нерв тизимида анатом-физиологик хусусият бўлиши ҳам зарур. Ана шу табиий заминда қобилият деб аталувчи руҳий хусусият тараққий этади [2, 13].

В.Петрушиннинг фикрича, муסיқий идрокни шакллантириш бевосита муסיқий эшитиш қобилиятини шакллантиришга боғлиқ экан. [3, 68]

Қобилиятни юзага чиқариш ва уни ривожлантириш эса, албатта педагогларнинг маҳоратига боғлиқ. Замонавий педагогика таълими тизимининг максоди янги тоифага мансуб бўлган педагогнинг узлуксиз умумий ва касб камолотига эришишдан иборат, чунки олий таълим муассасаси педагоги олдида, унинг касб малакасига ва шахсий хислат ҳамда фазилатларига нисбатан юксак талабларни қўймоқда. Педагог тайёрлаш олий таълим муассасасининг бутун таълим-тарбия ишлари мажмуи воситаси билан амалга оширилади, ўқув жараёни ва дарсдан ташқари иш унинг асосий таркибий қисмлари ҳисобланади.

С.Л.Франк “Ҳар қандай инсон у ёки бу даражада яратувчидир. Борлиқнинг ҳар қаерида иждод мавжуд. Агар у инсоннинг ички муҳитидан келиб чиқса, ҳар қандай ҳунарманд муҳаббат ва дид билан ишлайдиган

бўлади, ишга ўз шахсини қўшаётган маънода илҳомланиб янги ижод намуналарини яратади [4, 294].

Талабаларга индивидуал ёндашув уларда жамоатчилик ҳиссини ҳам тарбиялайди ва талабаларнинг бажарадиган ижодий топшириқлар сифатига бўлган масъулликлари ҳам ортади. Бу ҳар бир талабада шахсий ижодкорлик туйғуларини оширади. Дарс ўтиш хонасининг эстетик жиҳозланиши талабаларга ижодий руҳ бағишлаб, дарсда ўзига хос кайфият уйғотиши керак. Дарс хонасида техник, кўргазмали воситаларнинг мавжудлиги, мусиқий чолғу асбобларининг созлиги жуда ҳам муҳим. Уларнинг сифатлилигидан, ўз вақтида тайёрланганлигидан ва унумли тадбиқ этилишидан дарснинг муваффақиятли ўтиши таъминланади ва ижодкорлик самарадорлигини оширади.

В.А.Энгельгардтнинг фикрича, “Ижод... – санъатнинг моҳияти. У худди шу даражада фаннинг ҳам моҳияти ҳисобланади. Ҳар икки ҳолатда ҳам инсоннинг яратиш, яъни ўзлигини намоён қилиш қобилияти муҳим. Илмий кашфиёт худди санъат каби, ижодкорнинг муайян хусусиятларини ўзида сақлаб қолади ва кейинги ҳаёти давомида бутун инсоният бойлигига айланади” [5, 276].

Хорижий педагог ва психологлардан М.Воллах, Д.Гилрорд, Р.Стернберг, Л.Термен, Е.Торранс ва бошқалар томонидан ижодий фикрлаш тушунчаси назарий жиҳатдан асосланган бўлса-да, бугунги кунда ижодий фаолиятни ривожлантириш методикаларини ишлаб чиқишга йўналтирилган тадқиқотлар давом этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Л.Бурбо. Эмоции, чувства и прощение. – М.: ИД «София», 2007. – С.144.
2. К.А.Искандаров. Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини такомиллаштиришга муносабат: изланишлар, муаммолар, ечимлар. - Молодой ученый. - 2016. - № 29.3 (133.3). - Б.13-17.
3. Петрушин В.И. Музыкальная психология. - М.: ВЛАДОС, 1997. – С.68.
4. Франк С.Л. Реальность и человек. Мыслители XX века. –М.: Республика, 1997. – С.294.
5. Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. (Сер. Наука, мировоззрение, жизнь) - М.: Наука, 1985. – С.276.

